

УДК 346.26

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права
Військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Science in Law, Docent,
Professor of the Department of Military law of the
Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yulii Zdanovskoi Street, Kyiv, 03189, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-6271-2447>

Бакулін Олександр –

командир 19 армійського корпусу Збройних Сил України

Oleksandr Bakulin –

Commander of the 19th Army Corps of the Armed Forces of Ukraine
ORCID: 0009-0002- 5118-1617

Правове регулювання діяльності приватних військових компаній в Україні та за кордоном

На сьогоднішній день досить поширеним явищем є діяльність приватних військових компаній. Вони стали важливими гравцями на міжнародній арені, особливо в контексті конфліктів та безпеки в різних регіонах світу. Їх діяльність набуває дедалі більшої популярності завдяки високій мобільності, гнучкості, та здатності виконувати різноманітні завдання, які виходять за межі традиційних функцій армій. Це недержавні структури, що виконують широкий спектр послуг: від підготовки й навчання військовослужбовців до проведення військових операцій та розвідувальної діяльності. Окрім визначення «приватні військові компанії» використовуються терміни «приватизовані військові фірми» та «військові контрактори». За американською класифікацією приватні військові компанії поділяються на фірми: поставники контингентів; консалтингові фірми; фірми із забезпечення. Приватні військові компанії залучають для вирішення широкого спектру військових завдань силами їх цивільних співробітників, більшість з яких мала попередній досвід служби у збройних силах, спецслужбах та інших силових формуваннях. Вони фактично є учасниками всесвітнього ринку, утворюючи його специфічний сегмент, що принципово відрізняє їх від терористичних організацій.

Правове регулювання діяльності приватних військових компаній є багатограним і складним, оскільки воно зачіпає питання міжнародного та національного законодавства. У той час як деякі країни чітко регулюють діяльність приватних військових компаній, в інших цей процес залишається непрозорим. Розвиток міжнародного законодавства сприяє кращому контролю, але залишається потреба у більшій уніфікації та посиленні міжнародного контролю.

Також є потреба в розробці міжнародного правового інструменту, який би регулював діяльність приватних військових компаній, чітко визначав би їхні права та обов'язки, а також встановлював би відповідальність за порушення. Наприклад, можна розглянути створення спеціального міжнародного кодексу чи угоди, яка б обмежувала використання приватних військових компаній тільки в певних ситуаціях та в межах чітко визначених норм.

Ключові слова: приватна військова охоронна компанія, приватна військова компанія, правове регулювання, військовий конфлікт, бойові операції, стратегічне планування, збір розвідувальної інформації, оперативна підтримка, логістика.

V.V. Karelin, O.O. Bakulin Legal Regulation of Private Military Companies in Ukraine and Abroad

Today, the activities of private military companies are quite common. They have become important players in the international arena, especially in the context of conflicts and security in different regions of the world. Their activities are becoming increasingly popular due to their high mobility, flexibility, and ability to perform various tasks that go beyond the traditional functions of armies. These are non-governmental structures that perform a wide range of services: from training and education of military personnel to military operations and intelligence activities. In addition to the definition of “private military companies,” the terms “privatized military firms” and “military contractors” are also used. According to the American classification, private military companies are divided into the following firms: contingent suppliers; consulting firms; and support firms. Private military companies engage civilian employees to solve a wide range of military tasks, most of whom have previous experience in the armed forces, special services and other security forces. They are actually participants in the global market, forming a specific segment of it, which fundamentally distinguishes them from terrorist organizations.

The legal regulation of private military companies is multifaceted and complex, as it touches upon issues of international and national law. While some countries clearly regulate the activities of private military companies, in others the process remains opaque. The development of international legislation contributes to better control, but there is still a need for greater unification and strengthening of international control.

There is also a need to develop an international legal instrument that would regulate the activities of private military companies, clearly define their rights and obligations, and establish liability for violations. For example, consideration could be given to creating a special international code or agreement that would limit the use of private military companies only in certain situations and within clearly defined norms.

Keywords: private military security company, private military companies, legal regulation, military conflict, combat operations, strategic planning, intelligence gathering, operational support, logistics.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день досить поширеним явищем є діяльність приватних військових компаній (далі - ПВК). Вони стали важливими гравцями на міжнародній арені, особливо в контексті конфліктів та безпеки в різних регіонах світу. Їх діяльність набуває дедалі більшої популярності завдяки високій мобільності, гнучкості, та здатності виконувати різноманітні завдання, які виходять за межі традиційних функцій армій. Це недержавні структури, що виконують широкий спектр послуг: від підготовки й навчання військовослужбовців до проведення військових операцій та розвідувальної діяльності. Окрім визначення «приватні військові компанії» використовуються терміни «приватизовані військові фірми» та «військові контрактори». За американською класифікацією ПВК поділяються на фірми: поставники контингентів; консалтингові фірми; фірми із забезпечення. Приватні військові компанії залучають для вирішення широкого спектру військових завдань силами їх цивільних співробітників, більшість з

яких мала попередній досвід служби у збройних силах, спецслужбах та інших силових формуваннях. Вони фактично є учасниками всесвітнього ринку, утворюючи його специфічний сегмент, що принципово відрізняє їх від терористичних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-правовою основою дослідження правового регулювання діяльності ПВК стали праці В. Горovenка [1], К. Громовенка [2], О. Дахно [3], П. Репешка [4], Ю. Семенюк [5], В. Тютюнника [1] та ін., але вона є актуальною та недостатньо дослідженою. Це питання викликає численні юридичні, етичні та політичні дискусії. З одного боку, ПВК можуть допомогти державам у виконанні певних військових і охоронних завдань, з іншого — їх діяльність може порушувати міжнародне право, зокрема щодо прав людини та ведення бойових дій.

Метою статті є дослідження проблемних питань правового регулювання діяльності приватних військових компаній як в Україні так і закордоном.

Виклад основного матеріалу. Багато вчених, а також деякі практики в галузі права, ототожнюють терміни приватні військові охоронні компанії (ПВОК) і «приватні військові компанії» (ПВК). Це відбувається з кількох причин:

а) приватні компанії, які спочатку надавали тільки охоронні послуги, можуть з часом розширювати спектр своїх послуг і брати участь у бойових операціях або військових конфліктах. Тому в багатьох випадках ці компанії можуть виконувати як охоронні, так і бойові функції, залежно від потреб замовника;

б) у багатьох випадках, як ПВОК, так і ПВК, можуть надавати подібні послуги, такі як забезпечення безпеки, навчання, логістика або навіть участь у військових операціях. Ці компанії можуть мати схожі структури, методи роботи та кадрові ресурси, зокрема ветеранів з досвідом бойових дій;

в) у багатьох країнах терміни «ПВОК» і «ПВК» можуть використовуватися взаємозамінно, оскільки юридично відрізнити їх буває складно. Водночас, в окремих випадках для певних ситуацій можна використовувати один термін замість іншого в залежності від контексту, що може призвести до їх ототожнення.

Таким чином, у теоретичних та практичних дослідженнях часто спостерігається змішування цих термінів, зважаючи на схожість у їхніх функціях і ролі в сучасних військових та охоронних операціях.

Термін «Приватна військова охоронна компанія» (далі - ПВОК) охоплює всі компанії, що надають військові чи охоронні послуги, незалежно від того як вони самі себе називають. Приклади військових послуг, які можуть надавати компанії, зокрема, включають матеріально-технічну підтримку збройних сил, а також стратегічне планування, надання розвідувальної інформації, розслідування, навчання у військових цілях, супутникову розвідку або інші пов'язані види діяльності. Охоронна діяльність може включати, зокрема, охорону й захист осіб та об'єктів (озброєних чи неозброєних) та будь-яку діяльність з навчання в галузі безпеки. Оскільки ці види діяльності важко піддаються класифікації та часто перетинаються, у Посібнику використано термін «ПВОК», щоб уникнути чіткого розмежування між приватними військовими та охоронними

компаніями. Крім того, цей термін також вживається у практичних цілях, бо рекомендації для законодавців стосуються всього спектру охоронної індустрії, і однаковою мірою застосовується для регулювання великих міжнародних і невеликих національних компаній [6, с. 3].

«ПВОК» - це приватні підприємницькі суб'єкти, які надають військові та/або охоронні послуги, незалежно від того, як вони себе характеризують. Військові та охоронні послуги включають, зокрема, збройну охорону та захист людей і об'єктів, наприклад транспортних колон, будівель та інших місць; техобслуговування та експлуатацію бойових комплексів; утримання під вартою ув'язнених; і консультування або підготовку місцевих військовослужбовців і охоронців. [7]

Деякі держави та міжнародні організації регулюють галузь приватних послуг, згадуючи про приватні охоронні компанії і не згадуючи про компанії, що надають військові послуги. В інших державах ПВОК і ПОК розглядаються окремо. При посиланні на закони, де йдеться про «ПОК», цей Посібник зберігає оригінальну термінологію. Але загалом у цьому Посібнику вживається термін «ПВОК», що включає «ПОК» як компанії, які надають охоронні послуги, військові послуги, або два види послуг, незалежно від того, як самі компанії себе називають [6, с.5].

У міжнародній практиці приватна військова компанія зазвичай визначається як юридична особа, яка надає спеціалізовані послуги, що пов'язані із завданнями в умовах війни або конфліктів, включаючи безпосередню участь у бойових діях, послуги стратегічного планування, збір розвідданих, оперативну та матеріально-технічну підтримку, навчання, закупівлі та технічне обслуговування. Офіційно існує більше ніж 150 таких компаній, що пропонують свої послуги у більше ніж 50 країнах [8].

Приватні військові компанії (ПВК) є комерційними підприємствами, які пропонують спеціалізовані послуги, пов'язані з участю у війнах і військових конфліктах, включаючи бойові операції, стратегічне планування, збір розвідувальної інформації, оперативної підтримки і логістики[9].

Слід зазначити, що у відповідь на зростання стурбованості нерегульованістю

приватної охоронної діяльності Швейцарія та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у 2006 р. спільно почали міжнародний процес розробки Документа Монтре. Документ Монтре нагадує про чинні міжнародно-правові зобов'язання держав щодо приватних військових та охоронних компаній в ситуаціях збройного конфлікту. Крім того, він містить передові практики, що мають допомогти державам впровадити національні заходи для виконання цих зобов'язань, і він закликає законодавців і політиків держав розглянути відповідність національних правил щодо діяльності приватних військових та охоронних компаній міжнародним зобов'язанням і кращим практикам у цій сфері [6, с.8].

Багато країн мають свої внутрішні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ПВК. У деяких країнах приватні військові компанії є легальними, але вони повинні дотримуватися певних умов:

Велика Британія. Перша в сучасному розумінні приватна військова компанія “Watchguard International” була створена в 1967 р. у Великій Британії, її засновником був полковник британської армії Девід Стерлінг (раніше створив SAS). Збільшення чисельності контрактників було відзначено вже в середині 1970-х рр. Один із перших великих контрактів у новітній історії був укладений в 1974 р., коли приватна військова компанія “Vinnell Corp.”, що належала американському військово-промислового концерну “Northrop Grumman”, уклала з урядом Сполучених Штатів Америки (далі – США) контракти більш ніж на півмільярда доларів. Її співробітники повинні були зайнятися підготовкою Національної гвардії Саудівської Аравії та захистом нафтових родовищ у цій країні [10].

У Великій Британії діяльність ПВК регулюється через Закон про приватну безпеку та військові послуги 2001 року, який вимагає реєстрації таких компаній та надання звітності. Британія також підписала кілька міжнародних угод, що обмежують діяльність приватних військових компаній у зонах конфлікту [9].

Федеральний закон **Швейцарії** про приватні охоронні послуги, що надаються за кордоном (PSSA), є одним з небагатьох законів, завдання якого прямо включають МПП: одна зі заявлених цілей закону – сприяти дотриманню

міжнародного права, зокрема, прав людини та МПП.

У Швейцарії федеральний закон про приватні охоронні послуги, що надаються за кордоном (PSSA), що набув чинності у вересні 2015 р., стосується фізичних і юридичних осіб, які надають приватні охоронні послуги за кордоном, або послуг, пов'язаних з приватними охоронними послугами, що надаються за кордоном. Він також стосується тих, хто створює, базує, веде діяльність або управляє ПВОК у Швейцарії, та тих, хто здійснює контроль над такою компанією із Швейцарії [6, с.14].

Сполучені Штати Америки є однією з країн, де ПВК мають великий вплив. Тут є цілий набір законів, які регулюють діяльність таких компаній. Наприклад, Закон про контроль за експортом озброєнь і Закон про військові послуги на основі контрактів, який регулює діяльність ПВК в зонах конфліктів, а також забезпечує контроль за експортом зброї та військових технологій.

Сучасні приватні військові компанії вперше отримали право рівноправних учасників військових операцій в ході війн на території колишньої Югославії(1991-95 в Хорватії, в 1992-95 в Боснії і Герцеговині, в1998-99 в Косово і Метохії, а також в 2000-2001 в регіонах Південної Сербії і Західної Македонії) .Тут слід виділити компанію МПРІ(Military Professional Resources Incorporated), яка була спеціально створена американським урядом для врегулювання конфліктів на Балканському півострові. [12].

Об'єднані Арабські Емірати обмежують дозволена діяльність приватних охоронних компаній у наданні охоронних послуг, забороняючи їм напряму виконувати судово-поліцейські функції [6, с.16].

Туреччина. У 2012 р. й була створена перша (і доки що єдина) турецька ПВК «SADAT International Defense Consultancy Inc.». Її засновником став відставний бригадний генерал Аднан Танриверді (проходив службу у силах спеціальних операцій). Точна кількість співробітників компанії невідома, дані варіюються у межах до 200 осіб з числа колишніх армійських офіцерів. Сьогодні Раду директорів ПВК очолює син засновника — Мехлі Танриверді. Компанія займається наданням

консультативних послуг у сфері оборони та внутрішньої безпеки, проведенням звичайної та спеціальної військової підготовки, закупівлею боєприпасів. Ця ПВК працює не лише на території Туреччини, але й за кордоном (передусім, у близькосхідному регіоні). Так, у районі Перської затоки «SADAT» представлена за посередництвом компанії «Al Aquid Trading», якою керує колишній співробітник розвідки ВПС Саудівської Аравії полковник Газі Джиза аль-Харбі. Офіційно метою діяльності ПВК «SADAT» заявлений намір реорганізувати або модернізувати збройні сили та сили внутрішньої безпеки ісламських країн для більш ефективного вирішення ними своїх завдань, з урахуванням оцінок загроз та безпекового середовища цих країн, а також встановлення зв'язків між їхніми оборонно-промисловими комплексами, щоб допомогти ісламському світу досягти рівня самодостатньої військової сили серед великих держав, на який він заслуговує [13].

Законодавство **Перу** про приватні охоронні послуги запроваджує «принцип невтручання» для обмеження дозволеної діяльності ПОК: їхня діяльність не повинна перешкоджати виконанню функцій національної поліції або збройних сил, визначених законом. ПОК повинні також поважати «принцип взаємодоповнення та координації», за яким приватна охоронна діяльність вважається доповненням до функцій поліції, що сприяє підтриманню громадської безпеки та вимагає, щоб приватні охоронці співпрацювали з поліцією в ситуаціях виникнення загроз громадській безпеці [6, с.12].

Новий акт у Перу, що регулює приватні охоронні послуги, називає серед базових принципів закону повагу до прав людини, взаємодоповнення та координацію з поліцією, невтручання у військову діяльність і прозорість [6, с.12].

Законодавство **Південно-Африканської Республіки (ПАР)** про приватну охоронну діяльність регулює надання охоронних послуг як у країні, так і за кордоном. Будь-яка дія ПВОК, що порушує норми приватної охоронної діяльності, вчинена за межами території держави «будь-яким надавачем охоронних послуг, якого зареєстровано або має бути зареєстровано», вважається вчиненою в ПАР. Там також зазначено, як визначати юрисдикцію суду для

розгляду порушень згідно цього положення [6, с.14].

У законі про «заборону найманства та регулювання певних видів діяльності в країні, де відбувається збройний конфлікт» «допомогу або послуги» визначають як «будь-яку форму військової або дотичної до військової допомоги, послуг чи діяльності», а також як «будь-яку форму допомоги або послуг стороні збройного конфлікту у формі консультацій чи навчань, кадрової, фінансової, логістичної, розвідувальної або оперативної підтримки, вербування персоналу, медичного або фельдшерського обслуговування чи закупівлі техніки» та «охоронні послуги» [6, с.14].

Закон **Сальвадору** про приватні охоронні послуги посилається у своїй преамбулі на Чапультепекські мирні угоди 1992 р. і зазначає, що діяльність приватних надавачів послуг безпеки має відповідати принципу верховенства права та строго дотримуватись прав людини [6, с.15].

В преамбулі Закону **Гватемали** про приватні служби безпеки зазначено, що закон має «сприяти правам людини, правам на особисту та колективну безпеку». Крім того, він вимагає від приватних служб безпеки дотримуватись конституції, міжнародних договорів про права людини та іншого законодавства [6, с.15].

Гондурас є однією з небагатьох латиноамериканських країн, у законодавстві якої визначено питання екстериторіальної діяльності: її законодавство забороняє навчальну підготовку місцевого або закордонного персоналу для надання приватних охоронних послуг за кордоном [6, с.16].

Законодавство у **Індії** забороняє діяльність приватних охоронних компаній за кордоном, якщо вони не отримали попереднього дозволу контрольного органу, який перед тим має узгодити із центральним урядом [6, с.17].

З точки зору законодавства **російської федерації**, створення та керування ПВК – це протизаконна діяльність. Але оскільки всі ПВК так чи інакше підпорядковуються кремлю, учасників цих організацій не арештовують і не піддають судовим процесам. За малочисельними виключеннями: якщо керівник ПВК потрапить в немилість “кремлівських кураторів”, його можуть заарештувати та відправити за ґрати

разом з членами організації відповідно до чинних законів російської федерації [14].

Російська федерація має обмежене правове регулювання ПВК. Під час військових операцій за кордоном зазвичай використовуються компанії, які діють через посередників, а їх діяльність часто не підлягає відкритому контролю.

В той же час, в російській федерації функціонують ПВК, відомі своєю «темною репутацією», які можливо віднести до терористичних організацій. Зокрема, ПВК «Вагнера» (зареєстрована в Аргентині) виступає закритою воєнізованою організацією, табір підготовки якої розміщений у селищі Молькіно Краснодарського краю, на полігоні 10-ї бригади спецпризначення Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ ГШ РФ). У приватній військовій компанії «Вагнера» все побудовано на кшталт спецназу: прибуття, співбесіда, навчання, спецпідготовка, іспит і відправка на завдання. В цей же час, основним пріоритетом є збереження інформації в таємниці. За неофіційною інформацією, ключовим завданням компанії є підготовка бійців для війни в Україні і Сирії [15].

ПВК створюють для ведення гібридних війн, без прямої участі держави, таким чином не провокують відкрити агресію. Це робиться для того, щоб не створювати міжнародних конфліктів, але виконувати певні бойові операції у різних частинах світу, обходити статут ООН та ймовірні санкції. Згідно зі статтею російського медіа raregrarer.io, для якої надав коментар експерт однієї з російських приватних військових компаній, то більшість ПВК росії були створені для участі у конфлікті в Україні [14].

На прикладі російсько-української війни, у ПВК проводять дуже коротку підготовку бійців та найчастіше використовують їх як «гарматне м'ясо» – відправляють штурмувати укріплені позиції противника без підготовки й підтримки авіації та артилерії. Основна мета – виснажити противника перед наступом основної частини регулярних військ [14].

У ПВК, які ретельно проводять відбір та підготовку, служать переважно бійці з бойовим досвідом та колишні військовослужбовці, це дає змогу виконувати складніші місії [14].

Правове регулювання ПВК в **Україні** на сьогоднішній день є проблематичним та нерегульованим. Україна зіткнулася з необхідністю вирішення питання щодо юридичного статусу та діяльності ПВК в умовах війни, коли такі компанії можуть бути залучені до виконання військових і охоронних завдань.

Незважаючи на те, що в Україні питання ПВК не мають чіткої юридичної бази, є кілька аспектів, які можна виділити для кращого розуміння ситуації:

а. В Україні немає окремого законодавчого акта, який би регулював діяльність ПВК. Існуючі правові акти, які можуть впливати на діяльність таких компаній, скоріше є загальними і стосуються регулювання безпеки, охорони або війська в цілому.

б. Закон України "Про національну безпеку України" 2018 р. передбачає, що питання національної безпеки покладаються на державні органи, однак без визначення ролі приватних військових компаній.

в. Закон України "Про оборону України" визначає основні засади національної оборони, але не регулює використання приватних військових компаній для виконання оборонних або військових завдань.

г. Кримінальний кодекс України передбачає покарання за участь у незаконних збройних формуваннях, що може бути застосовано до ПВК.

Приватні військові компанії могли б виконувати завдання в рамках національної оборони, такі як охорона важливих об'єктів, надання консультаційних послуг або тренування військових. В Україні під час конфлікту з росією з'явилася реальна потреба у послугах ПВК, оскільки війна поставила багато завдань, які виходять за межі можливостей регулярних збройних сил.

Однак у ситуації, коли йдеться про реальні бойові дії, залучення ПВК може викликати юридичні проблеми, зокрема в питаннях відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права або прав людини.

На практиці в Україні можуть бути задіяні деякі міжнародні ПВК, які працюють як підрядники для держави або міжнародних організацій. Зазначено, що в умовах війни такі компанії можуть допомагати в проведенні

тренувань для українських військових, наданні консультацій або здійсненні охоронних послуг. Однак при цьому, оскільки законодавство не чітко регулює діяльність ПВК, існує ризик порушення прав та інтересів як цивільного населення, так і самих співробітників таких компаній.

Для належного регулювання діяльності ПВК в Україні необхідно розробити окреме законодавство, яке б чітко визначало їхній статус, права, обов'язки та відповідальність. Це може включати:

а. визначення чітких прав і обов'язків ПВК, включаючи етичні норми, на які вони мають орієнтуватися в зоні конфлікту;

б. становлення процедур контролю та підзвітності для таких компаній, щоб гарантувати їхню відповідність міжнародним стандартам права.

в. законодавче врегулювання використання ПВК в рамках міжнародних місій та національних операцій, включаючи правила залучення таких компаній в умовах військового стану.

г. забезпечення правової відповідальності за порушення прав людини з боку ПВК, чітке визначення юрисдикції та процедури розслідування інцидентів.

Враховуючи всі ризики, Україна могла б розглянути альтернативи використанню ПВК, такі як посилення можливостей власних збройних сил або партнерство з міжнародними організаціями, що мають досвід у використанні приватних військових компаній.

Висновок. Правове регулювання діяльності приватних військових компаній є багатограним і складним, оскільки воно зачіпає питання міжнародного та національного законодавства. У той час як деякі країни чітко регулюють діяльність ПВК, в інших цей процес залишається непрозорим. Розвиток міжнародного законодавства сприяє кращому контролю, але залишається потреба у більшій уніфікації та посиленні міжнародного контролю.

Також є потреба в розробці міжнародного правового інструменту, який би регулював діяльність ПВК, чітко визначав би їхні права та обов'язки, а також встановлював би відповідальність за порушення. Наприклад, можна розглянути створення спеціального міжнародного кодексу чи угоди, яка б обмежувала використання ПВК тільки в певних ситуаціях та в межах чітко визначених норм.

Список використаних джерел:

1. Горovenko В., Тютюнник В. Приватні воєнні компанії: міжнародний досвід і можливі шляхи його реалізації в Україні. Економічні проблеми будівництва оборони. *Наука і оборона*. 2013. № 3. С. 33-39.
2. Громовенко К. Правова природа приватних військових та охоронних підприємств. *European political and Law Discourse*. 2015. Vol. 2. Is. 6. P. 28-37.
3. Дахно О. Ю. Перспективи створення та розвитку приватних військових компаній в Україні. *Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences*. 2020. №3(2). P. 110-118.
4. Репешко П.І. Приватні військові компанії у воєнних діях: найманство у нових політичних умовах. *Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили*. 2009. № 109. С. 102-104.
5. Семенюк Ю.В. Застосування приватних військових компаній для забезпечення національних інтересів і безпеки держави. *Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського*. 2020. № 2. С. 230-234.
6. Посібник для держав з питань законодавчого регулювання приватних військових та охоронних компаній. Женевський центр демократичного контролю над збройними силами (DCAF). Центр безпеки, розвитку та верховенства права. 72 с.
7. Документ Монтьєро про відповідні міжнародно-правові зобов'язання та передові практичні методи держав, що стосуються функціонування приватних військових та охоронних компаній у період збройного конфлікту. URL: <http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl1montreau.htm>.

8. Geneva Centre for Security Sector Governance. Private Military Companies . URL: <https://www.dcaf.ch/private-military-and-security-companies>.
9. Приватні військові компанії як інструмент державної політики США. Militaryni. URL: <https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d1-80-d0-b8-d0-b2-d0-b0-d1-82-d0-bd-d1-96-d0-b2-d1-96-d0-b9-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-b2-d1-96-d0-ba-d0-be-d0-bc-d0-bf-d0-b0-d0-bd-d1-96-d1-97-d1-8f-d0-ba-d1-96-d0-bd-d1-81-d1-82-d1-80/>.
11. Приватна військова компанія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.
12. Приватні військові компанії як інструмент державної політики США. URL: <https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d1-80-d0-b8-d0-b2-d0-b0-d1-82-d0-bd-d1-96-d0-b2-d1-96-d0-b9-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-b2-d1-96-d0-ba-d0-be-d0-bc-d0-bf-d0-b0-d0-bd-d1-96-d1-97-d1-8f-d0-ba-d1-96-d0-bd-d1-81-d1-82-d1-80/>
13. Туреччина робить ставку на приватні військові компанії. Defense Express. URL: https://defence-ua.com/army_and_war/turechchina_robit_stavku_na_privatni_vijskovi_kompaniji-337.html.
14. Каталог рф ПВК: 37 приватних військових компаній російської федерації. OSINT-агенція Molfar. URL: <https://molfar.com/blog/catalog-of-russian-pmcs>.
15. Приватні військові компанії як інструмент міжнародного впливу Російської Федерації. URL: <http://cciduae.org.ua/prywatni-vijskovi-kompaniyi-yakinstrument-mizhnarodnogo-vplyvu-rosijskoyi-federatsiyi/>.

References:

1. Horovenko V., Tiutiunyk V. Pryvatni voieni kompanii: mizhnarodnyi dosvid i mozhlyvi shliakhy yoho realizatsii v Ukraini. Ekonomichni problemy budivnytstva obrony. *Nauka i obrona*. 2013. № 3. S. 33-39.
2. Hromovenko K. Pravova pryroda pryvatnykh viiskovykh ta okhoronnykh pidpriemstv. *European political and Law Discourse*. 2015. Vol. 2. Is. 6. P. 28-37.
3. Dakhno O. Yu. Perspektyvy stvorennia ta rozvytku pryvatnykh viiskovykh kompanii v Ukraini. *Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences*. 2020. №3(2). P. 110-118.
4. Repeshko P.I. Pryvatni viiskovi kompanii u voiennykh diiakh: naimanstvo u novykh politychnykh umovakh. *Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly*. 2009. № 109. S. 102-104.
5. Semeniuk Yu.V. Zastosuvannia pryvatnykh viiskovykh kompanii dlia zabezpechennia natsionalnykh interesiv i bezpeky derzhavy. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho*. 2020. № 2. S. 230-234.
6. Posibnyk dlia derzhav z pytan zakonodavchoho rehuliuвання pryvatnykh viiskovykh ta okhoronnykh kompanii. Zhenevskyi tsentr demokratychnoho kontroliu nad zbroinymy sylamy (DCAF). Tsentr bezpeky, rozvytku ta verkhovenstva prava. 72 s.
7. Dokument Montro pro vidpovidni mizhnarodno-pravovi zoboviazannia ta peredovi praktychni metody derzhav, shcho stosuiutsia funktsionuvannia pryvatnykh viiskovykh ta okhoronnykh kompanii u period zbroinoho konfliktu. URL: <http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl1montreau.htm>.
8. Geneva Centre for Security Sector Governance. Private Military Companies . URL: <https://www.dcaf.ch/private-military-and-security-companies>.
9. Pryvatni viiskovi kompanii yak instrument derzhavnoi polityky SShA. Militaryni. URL: <https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d1-80-d0-b8-d0-b2-d0-b0-d1-82-d0-bd-d1-96-d0-b2-d1-96-d0-b9-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-b2-d1-96-d0-ba-d0-be-d0-bc-d0-bf-d0-b0-d0-bd-d1-96-d1-97-d1-8f-d0-ba-d1-96-d0-bd-d1-81-d1-82-d1-80/>.
11. Pryvatna viiskova kompaniia. Vikipediia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.

%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F.

12. Pryvatni viiskovi kompanii yak instrument derzhavnoi polityky SShA. URL: <https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d1-80-d0-b8-d0-b2-d0-b0-d1-82-d0-bd-d1-96-d0-b2-d1-96-d0-b9-d1-81-d1-8c-d0-ba-d0-be-d0-b2-d1-96-d0-ba-d0-be-d0-bc-d0-bf-d0-b0-d0-bd-d1-96-d1-97-d1-8f-d0-ba-d1-96-d0-bd-d1-81-d1-82-d1-80/>

13. Turechchyna robyt stavku na pryvatni viiskovi kompanii. Defense Express. URL: https://defence-ua.com/army_and_war/turechchina_robit_stavku_na_privatni_vijskovi_kompaniji-337.html.

14. Kataloh rf PVK: 37 pryvatnykh viiskovykh kompanii rosiiskoi federatsii. OSINT-agentsiia Molfar. URL: <https://molfar.com/blog/catalog-of-russian-pmcs>.

15. Pryvatni viiskovi kompanii yak instrument mizhnarodnoho vplyvu Rosiiskoi Federatsii. URL: <http://cciduae.org.ua/pryvatni-vijskovi-kompaniyi-yakinstrument-mizhnarodnogo-vplyvu-rosijskoyi-federatsiyi/>.